

Individual project on theme «*Rhododendron L.*» (MOOC: CompTech in biology)

Автор: Klochkova Sonya

Диагностические анатомо-морфологические особенности рода:

Рододендроны — это в большинстве своем вечнозеленые или листопадные кустарники, реже невысокие деревья, до 12—15 м высотой. Побеги голые. Листорасположение очередное, листья многолетние, двулетние или однолетние, простые, обычно цельнокрайные. Цветочные почки многоцветковые, реже одно-двухцветковые. Цветки в зонтиковидных или щитковидных соцветиях, изредка одиночные или по два. Семена мелкие (0,5—4,0 мм длиной), овальные или продолговатые по форме, желтые или коричневые, блестящие.

Семейство Вересковые:

Представители семейства растут на кислых почвах, щелочных же почв, как правило, не переносят. Почти для всех вересковых характерен симбиоз с грибами в форме микоризы. Вересковые — большей частью полукустарники, кустарнички и кустарники, иногда — небольшие деревья, иногда — многолетние травы (среди которые встречаются и сапрофиты). Изредка встречаются эпифиты. Листья обычно очерёдные, реже супротивные или мутовчатые, цельные, лишённые прилистников. Цветки обычно обоеполые, но встречаются также и однополые. Плоды разнообразного типа: ягоды, костянки, многосемянные коробочки. Семена мелкие, с обильным эндоспермом. Ядовитые вересковые (рододендроны, багульник) имеют инсектицидное значение.

Экология представителей р. *Rhododendron L.*:

В природе они встречаются в основном в холодных и умеренных областях северного полушария. Родиной большинства известных ныне видов является Восточная Азия. Исходя из имеющихся в настоящее время данных о встречаемости дикорастущих видов в природе, немецкие дендрологи И. Берг и Л. Хефт предлагают выделить семь основных областей распространения рододендронов: 1) Гималаи, Западный и Центральный Китай; 2) прибрежные районы Китая; 3) Северо-Восточная Азия; 4) Япония; 5) Малайский архипелаг; 6) Европа; 7) Америка.

Размножение: семенами, делением куста, прививкой, черенками и отводками, культивирование в условиях *in vitro*.

Рис. 1. Внешний вид *Rhododendron veitchianum* Hook.
Автор фото: Woraphot Bunkhwamdi

Рис. 2. Гербарий *Rhododendron dauricum* L.
(Finnish Biodiversity Information Facility)

Полезные свойства и использование человеком:

Рододендрон обладает многими полезными свойствами — лекарственными, дубильными, эфирно-масличными, почвозащитными, водорегулирующими. Среди рододендронов встречаются медоносы и технические растения. Однако самая большая ценность рододендрона в его высокой декоративности. Очень часто его рвут на букеты, выкапывают для посадки на приусадебных участках, ветви продаются зимой для выгонки под названием «багульник».

Прочие особенности:

- 1) Вечнозеленые рододендроны, как и другие их собратья по семейству вересковых (брусника, багульник и др.) реагируют на холод не сбрасыванием листьев, а довольно оригинально — при приближении температуры к нулевой отметке их листья скручиваются в трубочки, это позволяет им пережить зиму.
- 2) Рододендрон растет медленно, особенно в первые годы. Он может вырасти всего на 30 см (рододендрон камчатский) или на все 30 м (рододендрон гигантский).

Карта распространения видов р. *Rhododendron L.* в Алтайской горной стране и части Алтайского края

Зел.круг – *Rhododendron ledebourii*
Роз.квадрат – *Rhododendron tomentosum*
Фиол.треугольник – *Rhododendron dauricum*
Жёлт.круг – *Rhododendron aureum*
Роз.треугольник – *Rhododendron lapponicum*
Фиол.квадрат – *Ledum palustre*

Рис. 3. Филогенетическое дерево представителей р. *Rhododendron L.*